

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

BIZNESNI AVTOMATLASHTIRISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li

Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li

Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi

Ibrohimova Nafosatxon Pahlavon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya. Bugungi kunda biznesni avtomatlashtirishning ahamiyatini ta'kidlash uchun katta ro'l egallab kelmoqda. Bu maqolada, dastur yoki dasturiy mahsulot yaratish uchun talablar, ularning biznes jarayonlarini qanday avtomatlashtirishga yordam berishi va yoki optimallashtirishga qanday imkoniyatlar yaratishi ko'rsatilgan. Bu sohada o'tgan so'nggi rivojlanishlar va dastur tuzishning tashqi faktorlari keltirilib, biznesni avtomatlashtirishning huquqiy, iqtisodiy va jamiyatga olib keladigan afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Dastur, dasturiy mahsulot, talablar, biznes avtomatlashtirish, ahamiyat, innovatsiya, effektivlik, ishchi tejamkorligi, to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish, optimallashtirish, jarayonlarni boshqarish.

IMPORTANCE OF BUSINESS AUTOMATION TODAY

Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon ugli

Azamov Shokhrukhmirzo Alisher ugli

Ergasheva Asaloy Dilmurod kizi

Ibrokhimova Nafosatkxon Pahlavon kizi

Fergana branch of TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

Annotation. Today, business automation is taking a big role to emphasize its importance. This article describes the requirements for creating an application or software product, how they help automate and/or optimize business processes. Recent developments in this field and external factors of program creation are presented, and the legal, economic and societal benefits of business automation are analyzed.

Key words. Software, software product, requirements, business automation, importance, innovation, efficiency, labor efficiency, direct implementation, optimization, process management.

Dasturlashga va avtomatlashtirishga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu kompyuter texnologiyasining kun sayin rivojlanib borishi bilan bog‘liqdir. Ayniqsa vizual dasturlash texnologiyalaridan foydalanib dasturlar yaratish kompyuter texnologiyalarini rivojlanishiga katta ta’sir etmoqda.

Elektron hisoblash mashinalarini yaratilishi va ularning keskin rivojlanib borishi inson ongining imkoniyatlarini to‘ldiribgina qolmay, uning turli-tuman ma’lumotlarni tahlil qilish va o‘zining ish faoliyatida uchrovchi masalalar yechimini qabul qilish tezligini ham jadal sur’atda oshiradi.

Inson yashaydigan dunyo turli moddiy va nomoddiy ob’ektlar, shuningdek, ular o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlardan, ya’ni jarayonlardan tashkil topgan. Istalgan hayotiy biologik, matematik yoki fizik va hokazo masala shartlarini ifoda qilish dastlabki ma’lumotlar va fikrlarni tasvirlashdan boshlanadi va ular qat’iy ta’riflangan biologik, matematik yoki fizik va hokazo tushunchalar tilida bayon qilinadi. So’ngra masalani yechishni maqsadi, ya’ni masalani yechish natijasida ayni nimani yoki nimalarni aniqlash zarurligi kursatiladi. Masalani o‘rganish uning matematik (biologik yoki fizik) modelini tuzishdan boshlanadi, ya’ni uning o‘ziga xos asosiy xususiyatlari ajratiladi va ular o‘rtasidagi matematik munosabat o‘rnatiladi. Qaysi dasturlash tillaridan foydalangan maqul deganda:

- obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari: Delphi, C++, Java, C# (S sharp), PHP (Personal home page);
- dasturlash vositalari bilan ishlash uchun: C/C++, Java, C# (C sharp), Delphi, Visual basic, Turbo Paskal;
- Web ilovalari bilan ishlash uchun: HTML, CSS, JavaScript (JQuery), PHP (Personal Home Page), ASP.NET (Active Server Page .NET), JSP (Java Server Page);
- ma’lumotlar ba’zasini boshqarish tizimlari bilan ishlash uchun: MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite;
- mobil qurilalar uchun dasturiy vositalar bilan ishlash: Android uchun Java, qisman C/C++; BlackBerry uchun Java; IOS SDK uchun Objective — C, Objective Paskal; Java ME uchun Java.

Har bir dastur, kichik dastur va jarayonlar nima vazifani bajarishi haqidagi izohlardan boshlanadi va ular quyidagilardan iborat bo‘ladi:

1. Dasturdan maqsad.
2. Dasturni chaqirish va undan foydalanish haqidagi ko‘rsatkichlar.
3. Asosiy massiv va o‘zgartirgichlarni ro‘yhati va vazifasi.
4. Kiritish-chiqarish haqidagi kursatkichlar. hamma fayllar ro‘yhati.
5. Foydalanilayotgan barcha qism dasturlar ro‘yhati.
6. Foydalanilgan matematik metodlar va ular haqidagi ma’lumotgalar mavjud bo‘lgan adabiyotlar ro‘yhati.
7. Dasturni bajarilgan vaqti haqida ma’lumot.
8. Kerak bo‘lgan xotira hajmi.
9. Operatorga maxsus ko‘rsatmalar.
10. Muallif haqida ma’lumot.
11. Dastur yozilgan sana.

Agar dasturchi tuzayotgan dasturini biror-bir boshqa dasturchi yoki kishini o'qishini bilsa, u dasturni kodlashdagi fikri keskin o'zgaradi. U dasturni bo'limlarga bo'lib, izohlar bilan to'ldiradi. Natijada dastur aniq va tushunarli bo'ladi.

Bir xilgi loyihalarda dasturni oddiyligini ta'minlovchi metod dasturni nazorat qiluvchi sistemadan foydalaniladi. Bu sistemada dastur loyihalananayotgan paytda kamida 2 ta dasturchidan foydalaniladi. Birinchisi dastur tuzsa, ikkinchisi shu dasturni tuzish uchun ko'rib, o'qib chiqadi. Bu sistemaning 2 ta yutug'i bor. Birinchidan, u oddiy va tushunarli dastur ishlab chiqishni ta'minlaydi. Ikkinchidan, birinchi dasturchi loyihani tugata olmasa, ikkinchi dasturchi uni tugatib qo'yadi.

Bo'limlarning nomini tanlash. Bo'limlarning nomi shu bo'limning maqsadini bildirib turishi kerak. Bundan tashqari bo'limlardan foydalanishda izohlarga qulay joy ajratib beriladi. Har bir bo'limning boshida shu bo'lim haqida izoh joylashtirish kerak.

Funksional tavsiflarga talablar

Dastur quyidagi funksiyalarni bajarish imkoniyatini ta'minlashi lozim:

- bitta o'zgaruvchan va uzoq saqlash funksiyasining tahliliy tasavvurini kiritish;

- intervalni kiritish va funksiyani aniqlash intervalini o'zgartirish;
- argumentlarni kiritish va tuzatish;
- berilgan intervalda funksiyalar ahamiyatining jadvalini yoki funksiyalar grafigini tuzish.

Dastlabki ma'lumotlar:

- funksiyalarning tahliliy vazifalari;
- funksiyalar topshiriqlarining intervali;
- intervaldagi nuqtalar sonini belgilovchi argumentlar o'zgarishining qadami.

Ishonchlilikka talablar

Kiritiladigan axborot nazoratini ko'rib chiqish.

Tizim bilan ishlashda foydalanuvchining noto'g'ri xatti-harakatlarini blokirovkalashni ko'rib chiqish.

Texnik vositalar tarkibi va parametrlariga talablar

Tizim personal kompyuterlarga joylashtiriladigan IBM da ishlashi lozim.

Minimal konfiguratsiya:

- protsessor turi Pentium va undan yuqori;
- tezkor xotiraga ega qurilma hajmi 32Mb va undan ko'p.

Axborot va dasturiy muvofiqlikka nisbatan talablar

Tizim Win 32 (Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 7 va hokazo) operatsion tizim oilasining boshqaruvida ishlashi kerak.

Dasturiy hujjatlashtirishga nisbatan talablar

Ishlab chiqiladigan dasturiy modullar o'zini o'zi hujjatlashtirish, ya'ni dastur

matnlari barcha kerakli izohlarni o'zida saqlashi lozim.

Ishlab chiqiladigan dastur matematika bo'limiga mos keluvchi asosiy atamalar to'g'risidagi ma'lumotnoma axborotini o'z ichiga olishi kerak.

Hujjatlashtirish tarkibiga quyidagilar kirishi kerak:

Ishlanma bayon etilgan 25-30 varaqdan iborat izohlovchi matn.

Foydalanuvchi uchun qo'llanma.

Loyihalashtirish boshlang'ich bosqichlarining prinsipial yechimlari

Loyihalashtirishning boshlang'ich bosqichlarida ushbu jarayonni, ishanma sifati va murakkabligini belgilovchi muhim qarorlar qabul qilinishi lozim. Bu quyidagi qarorlardir:

- dasturiy ta'minot arxitekturasini tanlash;
- foydalanuvchining interfeys turini va hujjatlar bilan ishlash texnologiyasini tanlash;

- ishlanmaga tuzilmaviy va ob'yektiv yondashuvni tanlash;

- dasturlash tili va muhitini tanlash;

Boshqacha aytganda, bu qarorlar qanday iste'mol tavsifi va qanday vositalar bilan loyihalanishini belgilab beradi. Qarorlarning bir qismi texnik vazifalarda, texnologik talablar guruhini tashkil etgan holda belgilanishi, qolganlari esa loyihalashtirish jarayoni uchun boshlang'ich ma'lumotlar bo'lgani sababli oldinroq qabul qilinishi lozim.

Dasturiy ta'minot arxitekturasini tanlash. *Dasturiy ta'minot arxitekturasi* deb, uning tuzilishining bazaviy konsepsiyalari majmuiga aytiladi. U yengiladigan vazifalar murakkabligi, ishlab chiqiladigan dasturiy ta'minot universalligi darajasi va uning bir nusxasi bilan ishlovchi foydalanuvchilar soni bilan belgilanadi va quyidagilarni farqlaydi:

- bitta foydalanuvchi arxitekturasini. Bunda dasturiy ta'minot personal kompyuterda ishlovchi bitta foydalanuvchiga mo'ljallangan.

- lokal yoki global tarmoqda ishlashga mo'ljallangan ko'p foydalanuvchi arxitekturasi. Bundan tashqari bitta foydalanuvchi arxitekturasi quyidagilarni farqlaydi:

- dasturlar;

- dasturlar paketi;

- dasturiy komplekslar;

- dasturiy tizimlar.

Ko'p foydalanuvchili arxitektura "mijoz-server" tamoyili bo'yicha tuzilgan tizimlarni amalga oshiradi.

Dastur deb aniq bir masalani yechish uchun bajarilish ketma-ketligi kompyuterda aniq va ravshan bayon etilgan instruksiya (yo'riqnoma) lar naboriga aytiladi. Dastur tuzilmali (strukturali) yondoshuvda aniq bir masalani yechish jarayonida bir-birini chaqiruvchi dastur ostilari (tag dastur (dastur qismi) lari) ierarxiyasini namoyon etadi, ob'yektli yondoshuvda esa, realizatsiya uchun

maxsus yaratilgan sinflardan iborat ob'yektlarning xabarlar bilan almashuvi majmuasidan iborat. Dastur bunday holatda alohida jamlanuvchi dasturiy birlikni namoyon etadi. U standart kutubxona dastur ostidan foydalanishi mumkin, ammo o'zini tashkil etmaydi. Bu eng sodda arxitektura turi bo'lib, odatda kichik vazifalarni yechishda foydalaniladi.

Dasturlar paketi ayrim amaliy sohada vazifalarni hal etuvchi dasturlar majmuidan iborat. Masalan, grafik dasturlar paketi, matematik dasturlar paketi. Bunday paketlar dasturi bir-biri bilan ma'lum bir amaliy sohaga mansubligi bilan bog'liq bo'ladi. Dasturlar paketi alohida dasturlar to'plami sifatida amalga oshiriladi. Ularning har biri kerakli ma'lumotlarni kiritadi va natijalarni chiqaradi. Mohiyatan, dasturlar paketi – bu dasturning o'ziga xos kutubxonasi.

Dasturiy komplekslar dasturlar majmuidan iborat bo'lib, birgalikda biror amaliy sohada murakkab vazifalarning kichikroq sinfini hal etishni ta'minlaydi.

Bunday masalalarni hal etish uchun ketma-ket komplekslar dasturini chaqirgan hamda bir nechta vazipredmeti bajarishga to'g'ri kelishi mumkin. Dasturiy kompleksda dasturni chaqirish maxsus dastur – dispatcher orqali amalga oshiriladi. U foydalanuvchi bilan murakkab bo'lmagan interfeys orqali bog'lanadi va ayrim ma'lumotnomalarni taqdim etishi mumkin. Dasturiy kompleks dasturlar paketidan yana shunisi bilan farqlanadiki, bir nechta dastur navbati bilan yoki davriy shaklda bitta vazipredmeti hal etish uchun chaqirilishi mumkin.

Dasturiy tizimlar ayrim amaliy sohada keng ko'lamdagi vazifalarni hal etish imkonini beruvchi dasturlar (tizim osti) ning uyushgan majmuini ifodalaydi. Dasturiy komplekslardan farqli ravishda dasturiy tizimga kiruvchi dasturlar umumiy ma'lumotlar orqali o'zaro harakat qiladi. Dasturiy tizimlar odatda, rivojlangan foydalanuvchi va ichki interfeysga ega bo'ladi. Bu ularni puxta loyihalashni talab etadi.

Ko'p foydalanuvchi dasturlar tizimi odatdagi dasturiy tizimlardan farqli ravishda dasturiy ta'minotning alohida komponentlari tarmoq ta'sirini tashkil etishi lozim. Bu uni ishlab chiqish jarayonini yanada murakkablashtiradi. Bunday dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun maxsus texnologiya yoki CORBA, COM, Java va hokazo texnologiyalar platformasidan foydalaniladi.

Foydalanuvchi interfeysi turini tanlash. Foydalanuvchi interfeysining to'rtta turi farqlanadi. Bular:

- *primitiv* (sodda) – yagona ish senariysini amalga oshiradi, masalan, ma'lumotlarni kiritish – natijalarni chiqarish;

- *menyu* - ko'plab ish senariylarini amalga oshiradi. Ularning operatsiyalari iyerarxik strukturada tashkil etilgan. Masalan, “qo'yish”, “faylni qo'yish”, “simvolni qo'yish” va hokazo.

- *erkin navigatsiyali* - ko'plab senariylarni amalga oshiradi. Ularning operatsiyalari iyerarxiya darajalariga bog'liq va ma'lum bir ish bosqichida ko'plab operatsiyalarni belgilab beradi. Bunday shakl interfeyslari asosan Windows-ilovadan foydalanadi:

- *bevosita manipulyatsiyalash* – ob'yektlar ustidagi operatsiyalarda taqdim etilgan ko'plab senariylarni amalga oshiradi. Asosiy operatsiyalar “sichqon” ob'yektlari piktogrammasi ko'chishi bilan amalga oshiriladi. Bu shakl Windows

operatsiya tizimining interfeysida, erkin navigatsiyali interfeysga muqobil ravishda amalga oshirilgan. Foydalanuvchi interfeys turi ishlanmaning murakkabligi va ko‘p mehnat talab etishini belgilab beradi. Oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra, dasturiy kodning 80 foizigacha aynan foydalanuvchining interfeysi amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli dasturlashni o‘rganishning boshlang‘ich bosqichida, asosan, sodda interfeys va menyulardan foydalaniladi, garchi ular foydalanuvchi uchun noqulay bo‘lsa ham. Dasturiy vositalarni ishlab chiqishning ob‘yektga yo‘naltirilgan vizual muhitini paydo bo‘lishi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunday yo‘l dasturlashda hodisali yondashuvga asoslangan va erkin navigatsiyali interfeyslarni yaratishga mo‘ljallangan bo‘lib, monand interfeyslarni yaratish qiyinchiliklarini etarlicha kamaytirdi hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri manipulyatsiya qilish interfeyslarini realizatsiyasini soddalashtirdi. Shunday qilib, oxirgi ikkita interfeys turini tanlash dasturiy ta’minotni ishlab chiqishning vizual muhitlaridan biridan foydalashni nazarda tutadi. Bundan tashqari, interfeys turini tanlash o‘z ichiga hujjatlar bilan ishlash texnologiyasini tanlashni oladi. Ikkita texnologiya farqlanadi:

- bitta hujjatli interfeys (SDI-Single Document Interface)ni mo‘ljallaydi;
- ko‘p hujjatli - ko‘p hujjatli interfeysga (MDI – Multiple Document Interface) mo‘ljallangan.

Ko‘p hujjatli texnologiya agar, dasturiy ta’minot bir vaqtning o‘zida bir necha hujjatlar bilan ishlashi shart bo‘lsa (masalan, bir necha matn yoki tasvir bilan), foydalaniladi. Bitta hujjatli texnologiyada esa - bir vaqtning o‘zida bir necha hujjatlar bilan ishlash shart emas.

Zamonaviy kutubxonadan foydalangan holda ko‘p hujjatli interfeysni amalga oshirish ish hajmi birinchisiga qaraganda 3-5% ko‘p. Interfeys turini tanlash ish hajmiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.

Dasturlash muhitini tanlash. *Dasturlash muhiti* deb dasturiy kompleksga aytiladi. U o‘z ichiga ixtisoslashgan matnli muharrir, kompilyator, komponovlovchi, ma’lumotnoma tizimi va boshqa dasturlash oladi. So‘nggi vaqtlarda yuqorida qayd etilgan vizual dasturlash keng tarqaldi. Bunga ko‘ra dasturchi komponentlarning maxsus kutubxonalaridagi ayrim kodlar dasturiga visual bog‘lanish imkoniga ega bo‘ladi. Borland firmasining (Inprige Corpation) Delphi, C++Builder, Microsoft firmasining Visual C++, Visual Basic va IBM firmasining Visual Ada vizual muhitlari nisbatan ko‘p foydalanilmoqda. Ushbu firmalarning Delphi, C++ Builder va Visual C++ asosiy vizual muhitlari o‘rtasida jiddiy farq mavjud. Microsoft firmasining vizual muhitlari “Windows” ostida dasturlashning past darajasini ta’minlaydi. Bu ularning ham yutug‘i, ham kamchiligi sanaladi. Yutug‘i shundan iboratki, u “nostandart” vaziyatlar yuzaga kelish ehtimolini kamaytiradi. Kamchiligi esa bu Delphi yoki C++ bilan ishlovchi dasturchini eskicha ishga ko‘mib tashlaydi. Shuningdek, “quyi darajali dasturlash” ga mo‘ljallangan Visual C++ interfeysi ham ko‘plab norozilikka sabab bo‘ladi. Umuman olganda, agar gap ushbu muhitlardan birini tanlash ustida ketsa, u ko‘proq loyiha tavsifi bilan belgilanadi.

Ishlanma standartlarini tanlash yoki shakllantirish. Har qanday loyihalash texnologiyasini qo‘llash barcha loyiha ishtirokchilari rioya etishi shart bo‘lgan qator standartlar shakllantirish yoki tanlashni talab etadi.

- loyihalashtirish standarti;
- loyiha hujjatlashtirishini rasmiylashtirish standarti;
- foydalanuvchi interfeysi standarti.

Loyihalashtirish standarti quyidagilarni aniqlashi lozim:

• loyihalashning har bir bosqichida zarur modellarni (sxema, diagramma) tanlash va ularni detallashtirish darajasi;

• diagrammalardagi loyiha qarorlarini qayd etish qoidasini, shuningdek, ob‘yektlar va atamalar bo‘yicha kelishuvni nomlash, barcha ob‘yektlar uchun atributlar to‘plami va har bir bosqichda ularni to‘ldirish qoidasi, diagrammani rasmiylashtirish qoidasi, jumladan ob‘yektlar shakli va o‘lchamiga bo‘lgan talablar;

• ishlanma muammolarining ish o‘rni konfiguratsiyasiga bo‘lgan talablar jumladan operatsiya tizimi va foydalanayotgan CASE – vositasini sozlash;

• loyiha ustida hamkorlikda ishlashni ta‘minlash mexanizmi, jumladan, loyiha tizimostini integratsiyalash qoidasi hamda loyiha qarorlari tahlili.

Loyiha hujjatlarini rasmiylashtirish standarti quyidagilarni rejalashtirish lozim:

- har bir bosqichda hujjatlashtirish jamlanmasi, tarkibi va strukturasi;
- uni saqlab turish va rasmiylashtirishga nisbatan talablar;
- hujjatlarni tayyorlash, ko‘rib chiqish, kelishish va tasdiqlash qoidalari.

Foydalanuvchi interfeysining standarti quyidagilarni aniqlashi lozim:

• ekranlarni rasmiylashtirish qoidasi (shriftlar va rang palitrasi), derazalar va boshqaruv elementi tarkibi hamda joylashuvi;

- klaviatura va “sichqon” dan foydalanish qoidasi;
- yordam ko‘rsatish matnlarini rasiylashtirish qoidasi;
- standart xabarlar ro‘yxati;
- foydalanuvchi reaksiyasini qayta ishlash qoidasi.

Yuqorida bayon etilgan loyiha qarorlari ishlanmaning ish hajmi va murakkabligiga ta‘sir etadi. Faqat ularni qabul qilgandan so‘ng loyihalashtirishning dasturiy ta‘minotiga o‘tish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o‘g‘li. (2022). Media portal yaratishning asosiy afzallik va kamchiliklarI . World Scientific Research Journal, 10(2), 125–131. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2379>
2. Xonto'rayev, S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida Web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolarni bartaraf etish. Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФapIII ИТЖ, ИТЖ ФepIII, 2023, Т. 27. спец. выпуск№ 2).
3. Iskandarov Usmonali Umarovich, Khalilov Mukhammadmuso Mukhammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, &

- Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjohn o'g'li (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. Наука, техника и образование, (6 (70)), 27-31.
4. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Masofaviy o'qitish tizimlarini ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/44>
 5. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Media portallar yaratishda vue.js operatorlari tahlili. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/52>
 6. Nabijonov, R., & Sobirov, M. (2023). Zamnonaviy operatsion tizimlar. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/53>
 7. Mamadjanov A. M., Yusupov S. M., Sadirov S. Advantages and the future of cnc machines //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1638-1647.
 8. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Deykstra-Prim algoritmini amaliy tahlil qilish. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/71>
 9. Sobirov Muzaffarjon Mirzaolimovich, Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon Ugli, & Khaitboev Elbekjon Iminjon Ugli (2023). Development of automated management system in technical processes. Science and innovation, 2 (A4), 195-198. doi: 10.5281/zenodo.7868406
 10. Хонтўраев, С. И. (2022). Control manager system технологияларининг дастурий муаммолари. Journal of new century innovations, 11(1), 179-184.
 11. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Nazirov Qodirjon Nodirovich. (2022). Qidiruv algoritmlari va ularni optimallashtirish. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 209–217. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/273>
 12. Зокиров , С. (2023). Замонавий физиканинг долзарб муаммолари. Им-Фан Ва та'лим, 1(1).
 13. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
 14. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenerator. IJARSET, 6(9), 10931-10936.
 15. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process

- based on the active approach. International scientific journal of Biruni, 1(2), 339-344.
16. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'liq tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 441-446
 17. АЛИМОВ, З.С. & БАКИРОВ, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг ахамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24.
 18. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. Gospodarka i Innowacje., 33, 337-341.
 19. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi. (2022). TRACE MODE texnologiyasi. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 106–112. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/246>
 20. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Turdaliyev Kamronbek Ilhomjon o'g'li. (2022). Vebinar va multimedia texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 86–91. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/243>
 21. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, & Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li. (2022). NoSQL ma'lumotlar bazasi va uning asosiy prinsiplari . Journal of New Century Innovations, 15(2), 44–47. Retrieved from <http://newjournal.org/index.php/new/article/view/633>
 22. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, & Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li. (2022). Ma'lumotlar bazasida murakkab qidiruv tizim usullari va algoritmlari . Journal of New Century Innovations, 15(2), 38–40. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/631>
 23. Muxammadjon o'g'li, N. R., Mavlonjon o'g, M. J. M., & Erali o'g, T. Y. A. (2022). Tibbiyotda qo'llanadigan zamonaviy kompyuter tizimlari klassifikatsiyasi.
 24. Maxmudov , A., & Nabijonov , R. (2023). WDM texnologiyasining afzallik va kamchiliklari. Research and Implementation, 1(2), 45–49. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/680>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.